

SHAXS DUNYOQARASHIGA IJTIMOY TARMOQLAR TA’SIRINING FALSAFIY JIHATLARI

Muminov Muhammadbobur Amirqul o’g’li

O‘zbekiston Milliy universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola ijtimoiy tarmoqlarning shaxs dunyoqarashiga ta’sirini falsafiy jihatdan tahlil qiladi. Tadqiqotda ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilayotgan axborotning haqiqiyliги, ijtimoiy taqqoslashning psixologik oqibatlari, virtual hamjamiyatlarning shaxs identifikatsiyasi jarayoniga ta’siri, filtr pufakchalari va ekokameralarning dunyoqarashni cheklashga ta’siri, shuningdek, manipulyatsiya va reklama usullarining axloqiy jihatlari o’rganiladi. Maqolada ijtimoiy tarmoqlarning ontologik, epistemologik va aksiologik oqibatlari, shuningdek, ularning inson erkinligiga ta’siri muhokama qilinadi.

Аннотация: Данная научная статья анализирует влияние социальных сетей на мировоззрение личности с философской точки зрения. В исследовании рассматриваются вопросы достоверности информации, распространяемой через социальные сети, психологические последствия социального сравнения, влияние виртуальных сообществ на процесс идентификации личности, ограничение мировоззрения из-за фильтров и эхо-камер, а также этические аспекты манипуляции и рекламы. В статье обсуждаются онтологические, эпистемологические и аксиологические последствия социальных сетей, а также их влияние на свободу человека.

Abstract: This research paper philosophically analyzes the impact of social media on personal worldview. The study examines the authenticity of information disseminated through social media, the psychological consequences of social comparison, the influence of virtual communities on the process of personal identity formation, the limitations of worldview due to filter bubbles and echo chambers, and the ethical aspects of manipulation and advertising. The paper discusses the

ontological, epistemological, and axiological consequences of social media, as well as its impact on human freedom.

Kalit soʻzlar: Ijtimoiy tarmoqlar, dunyoqarash, falsafa, epistemologiya, ontologiya, aksiologiya, ijtimoiy taqqoslash, identifikatsiya, virtual hamjamiyat, filtr pufakchalari, ekokameralar, manipulyatsiya, reklama, inson erkinligi, axborot haqiqiyliги.

Ключевые слова: Социальные сети, мировоззрение, философия, эпистемология, онтология, аксиология, социальное сравнение, идентификация, виртуальное сообщество, фильтры, эхо-камеры, манипуляция, реклама, свобода человека, достоверность информации.

Keywords: Social media, worldview, philosophy, epistemology, ontology, axiology, social comparison, identity, virtual community, filter bubbles, echo chambers, manipulation, advertising, human freedom, information authenticity.

Hozirgi zamon jamiyatida ijtimoiy tarmoqlar inson hayotida ajralmas qismga aylandi. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok kabi platformalar milliardlab odamlarni birlashtirib, kommunikatsiya, axborot almashinuvi va ijtimoiy munosabatlarning yangi usullarini yaratdi. Ular nafaqat shaxsiy aloqalarni rivojlantirish, balki ijtimoiy jarayonlarda ishtirok etish, taʼlim olish, savdo qilish va boshqa koʻplab faoliyat turlarini amalga oshirish imkoniyatlarini taqdim etadi. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlarning inson ongiga, ayniqsa, dunyoqarashiga taʼsiri haqidagi masala hozirgi kunda dolzarb boʻlib qolmoqda.

Dunyoqarash – bu insonning olamga, oʻziga va boshqalarga boʻlgan munosabatini aks ettiruvchi murakkab va koʻp qirrali tushunchadir. Uning tarkibiy elementlarini uchta asosiy jihatdan tahlil qilish mumkin:

Epistemologik jihati: Bilimga, haqiqatga va dunyoni anglash usullariga boʻlgan munosabat. Ijtimoiy tarmoqlarda taqdim etilayotgan axborotning haqiqiyliги va ishonchliligini baholash qobiliyati dunyoqarashning ushbu jihatiga taʼsir qiladi.

Aksiologik jihati: Qadriyatlarga, maqsadlarga va hayot ma’nosini anglashga bo’lgan munosabat. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatiladigan turmush tarzlar, muvaffaqiyat modellari va qadriyatlar tizimi shaxsning o’z qadriyatlar tizimiga ta’sir qiladi.

Ontologik jihati: Olamning mohiyati, mavjudlik va insonning o’rniga bo’lgan munosabat. Ijtimoiy tarmoqlar orqali olingan tajribalar va munosabatlar shaxsning o’z mavjudligini va olamdagi o’rnini qayta ko’rib chiqishiga olib kelishi mumkin.

Dunyoqarash tushunchasi falsafa tarixida markaziy o’rin egallaydi. Klassik davr faylasuflari, xususan, Platon¹² dunyoqarashning asosini ratsional bilim va ideal g’oyalarga asoslangan deb hisoblagan. Uning “Davlat” asarida ideal davlat modeli dunyoqarashning muhim tarkibiy qismi sifatida ta’kidlanadi. Kant¹³ esa dunyoqarashni transandantal sub’ektning faoliyati natijasi deb qaragan va insonning bilimlari va tajribalari orqali shakllanishini ta’kidlagan. Nietshe¹⁴ esa dunyoqarashni “hayot irodasining” ifodasi deb bilgan va qadriyatlarining nisbiyligini, “Xudo o’ldi” degan mashhur g’oyasi orqali ta’kidlagan. Uning “Zarathustra” asari dunyoqarashning shakllanishiga individuallik va kuchning ahamiyatini ko’rsatadi.

Zamonaviy falsafa esa dunyoqarashning shakllanishiga ijtimoiy-madaniy omillarni, shaxsiy tajriba va psixologik xususiyatlarning ta’sirini kengroq ko’rib chiqadi. Ekzistensializm, postmodernizm kabi yo’nalishlar dunyoqarashning individualligi va ko’p qirrali xususiyatlarini ta’kidlaydi. Masalan, Sartarning ekzistensializmi shaxsning o’z tanlovi va mas’uliyatini dunyoqarash shakllanishidagi hal qiluvchi omil deb ta’kidlaydi.

Ijtimoiy tarmoqlarning ijtimoiy ta’siriga bag’ishlangan tadqiqotlar ko’plab jihatlarni yoritib beradi. Ushbu tadqiqotlarda ijtimoiy taqqoslash, o’zlikni idrok etish, ruhiy salomatlik, o’zaro munosabatlar va addiction (qaramlik) kabi muammolar batafsil o’rganiladi. Masalan, ijtimoiy taqqoslash fenomeni Festingerning ijtimoiy taqqoslash nazariyasi asosida o’rganiladi. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlarning foydalanuvchilarining ruhiy salomatligiga ta’siri (masalan, depresssiya, xavotirlilik) haqida ham ko’plab maqolalar va tadqiqotlar mavjud.

¹² Platon: *Davlat* (The Republic) - Dunyoqarashning shakllanishi va ideal davlat konsepsiyasi

¹³ Immanuel Kant: *Kritik der reinen Vernunft* (Critique of Pure Reason) - Bilim va tajribaning dunyoqarashga ta’siri

¹⁴ Friedrich Nietzsche: *Also sprach Zarathustra* (Thus Spoke Zarathustra) - Qadriyatlar, kuch irodasi va dunyoqarash

Texnologiyaning inson ongiga ta'siri haqida bir necha raqobatdosh nazariyalar mavjud:

Texnodeterminizm: Ushbu nazariya texnologiyaning jamiyat va inson hayotiga hal qiluvchi ta'sirini ta'kidlaydi va texnologiya rivojlanishi jamiyatning ijtimoiy va madaniy rivojlanishini belgilab berishini ta'kidlaydi.

Texno-optimizm: Ushbu nuqtai nazarga ko'ra, texnologiya insoniyat uchun ijobiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi va muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Texno-pessimizm: Ushbu nazariya texnologiyaning salbiy oqibatlariga, insonni cheklashga va boshqarishga urinishlariga e'tibor qaratadi. U insoniylikni yo'qotish, muhitning ifloslanishi va boshqa salbiy oqibatlarni ta'kidlaydi.¹⁵

Ijtimoiy tarmoqlar shaxs dunyoqarashiga bir necha yo'nalishda ta'sir ko'rsatadi. Ushbu ta'sirlarning ba'zilar ijobiy, boshqalari esa salbiy bo'lishi mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlar axborotning asosiy manbalaridan biriga aylandi. Biroq, bu axborotning haqiqiyliги va ishonchliligi har doim ham kafolatlanmaydi. “Fake news” deb ataluvchi yolg'on va noto'g'ri ma'lumotlarning tarqalishi dunyoqarashning epistemologik jihatiga salbiy ta'sir qiladi. Shaxslar haqiqatni yolg'ondan ajrata bilish qobiliyatiga ega bo'lmasdan, noto'g'ri tushunchalarga ega bo'lishi va dunyo haqidagi noto'g'ri tasavvurlarni shakllantirishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida, siyosiy, ijtimoiy va shaxsiy qarorlarga ta'sir qiladi. Falsafiy jihatdan, “fake news” muammosi haqiqatning tabiati, bilim manbalari va ishonchlik masalasini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi.¹⁶

Ijtimoiy tarmoqlar boshqalar bilan o'zini taqqoslash imkoniyatini beradi. Foydalanuvchilar boshqalarning muvaffaqiyatlarini, boyliklarini va hayot tarzlarini kuzatib, o'zlarini baholay boshlaydilar. Bu esa, o'z navbatida, o'zlikni idrok etish va o'ziga bo'lgan ishonchga ta'sir qiladi. Doimiy taqqoslash natijasida ba'zi foydalanuvchilarda o'ziga nisbatan noqoniqlik hissi, stress va depressiya paydo bo'lishi mumkin. Falsafiy jihatdan, bu muammo shaxsning o'ziga bo'lgan munosabati, baxt va ma'no izlash masalasini ko'taradi.

¹⁵ Sherry Turkle: *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other* - Texnologiya va inson munosabatlari

¹⁶ Nicholas Carr: *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains* - Internetning inson miyasiga ta'siri

Ijtimoiy tarmoqlar shaxslarning o‘zlikni aniqlash jarayoniga ta’sir qiladi. Foydalanuvchilar o‘zlarini virtual hamjamiyatlarga qo‘shib, o‘xshash qiziqishlarga ega bo‘lgan odamlar bilan muloqot qilishadi va o‘zlarini aniqlashadi. Biroq, bu hamjamiyatlarga ortiqcha bog‘lanish real hayotidagi munosabatlarga salbiy ta’sir qilishi mumkin. Falsafiy jihatdan, bu masala shaxsning individualligi va kollektivlik o‘rtasidagi munosabat, insonning o‘ziga va jamiyatga bo‘lgan munosabatini o‘rganishni talab qiladi.

Ijtimoiy tarmoqlarning algoritmlari foydalanuvchilarga o‘zlarining qiziqishlariga mos keladigan axborotni namoyish etadi. Bu esa, filtr pufakchalari (filter bubbles) deb ataluvchi hodisaga olib keladi. Foydalanuvchilar faqat o‘zlarining fikrlariga mos keladigan ma’lumotlarni olib, boshqa nuqtai nazarlar bilan tanishish imkoniyatidan mahrum bo‘ladilar. Bu esa, fikrlashning torayishi va ekokameralarning (echo chambers) shakllanishiga olib keladi. Falsafiy jihatdan, bu bilimning cheklanganligi, haqiqatning nisbiyligini va to‘liq bilim olish imkoniyatining ahamiyatini ko‘rsatadi.¹⁷

Ijtimoiy tarmoqlar reklama va manipulyatsiya usullarining keng qo‘llanilishi uchun qulay maydon hisoblanadi. Reklamalar va boshqa manipulyativ usullar foydalanuvchilarning xulq-atvoriga ta’sir qilib, ularning ehtiyojlarini va xohishlarini shakllantiradi. Bu esa, axloqiy va etika masalalarini tug‘diradi. Falsafiy jihatdan, bu masala inson erkinligi, axloqiy mas’uliyat va qadriyatlar tizimining shakllanishi haqida fikr yuritishni talab qiladi.

Ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi bir qator chuqur falsafiy muammolarni keltirib chiqaradi, ularning har biri insonning olamni anglash uslubi, qadriyatlari va erkinligiga ta’sir qiladi.

Ijtimoiy tarmoqlar real va virtual olam o‘rtasidagi chegarani loyqalashtiradi. Virtual dunyoda shaxslar o‘zlarining virtual identifikatorlarini yaratib, o‘zlarining real hayotdagi shaxsiyatlaridan farq qiluvchi obrazlarni namoyish etishlari mumkin. Bu esa, reallik va virtuellik munosabatini qayta ko‘rib chiqishni talab qiladi. Virtual munosabatlar real hayotdagi munosabatlarga qanday ta’sir qiladi? Virtual

¹⁷ Eli Pariser: *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You* - Algoritmlar va axborot filtratsiyasi

hamjamiyatlar real hamjamiyatlarga o‘xshaydimi yoki ularning o‘ziga xos ontologik xususiyatlari bormi? Bu savollar ontologiyaning asosiy masalalarini qayta ko‘rib chiqishni talab qiladi.

Ijtimoiy tarmoqlar haqiqat va bilim manbalarining o‘zgarishiga olib keladi. Axborotning keng tarqalishi va uning haqiqiylikni tekshirishning qiyinligi bilim olish jarayonini murakkablashtiradi. “Fake news”, propaganda va manipulyatsiya usullari ishonchli bilim manbalarini aniqlashni qiyinlashtiradi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali olingan bilimlar qanchalik ishonchli? Qaysi manbalarga ishonish kerak va qaysi manbalarga ishonmaslik kerak? Bu savollar epistemologiyaning asosiy muammolarini ko‘taradi.

Ijtimoiy tarmoqlar qadriyatlar tizimiga ham ta’sir qiladi. Virtual dunyoda qadriyatlarning nisbiylikni kuzatish mumkin. Masalan, mashhurlik, boylik va tashqi ko‘rinish kabi qadriyatlar ijtimoiy tarmoqlarda yuqori baholanib, axloqiy me’yorlar e’tiborsiz qoldirilishi mumkin. Cyberbullying (kiber zo‘ravonlik), shaxsiy ma’lumotlarning oshkor etilishi va boshqa axloqiy buzilishlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan hodisalardir. Bu esa, axloqiy me’yorlarni qayta ko‘rib chiqish va yangi axloqiy qoidalarni shakllantirishni talab qiladi.

Ijtimoiy tarmoqlar inson erkinligiga ikki tomonlama ta’sir ko‘rsatadi. Bir tomondan, ular fikr va ifoda erkinligini kengaytiradi, odamlar o‘z fikrlarini erkin ifoda etish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Boshqa tomondan esa, ijtimoiy tarmoqlarning algoritmlari va markazlashgan boshqaruv tizimlari inson tanlov erkinligini cheklashi mumkin. Filtr pufakchalari va ekokameralar insonning dunyoqarashini toraytirib, uning tanlovlariga ta’sir qiladi. Shu bilan birga, shaxsiy ma’lumotlarning yig‘ilishi va kuzatuv insonning shaxsiy hayotiga aralashuv va erkinligini cheklashga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, ijtimoiy tarmoqlarni boshqarish va ularning ta’sirini kamaytirish bo‘yicha falsafiy jihatdan asoslangan strategiyani ishlab chiqish muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot ijtimoiy tarmoqlarning shaxs dunyoqarashiga ko‘p qirrali va murakkab ta’sirini ko‘rsatadi. Ijtimoiy tarmoqlar axborot olishning asosiy manbalaridan biriga aylanib, dunyoqarashning

epistemologik jihatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. “Fake news” va noto'g'ri ma'lumotlarning tarqalishi haqiqatni aniqlashni qiyinlashtiradi va shaxslarning dunyo haqidagi noto'g'ri tasavvurlarini shakllantiradi. Ijtimoiy taqqoslash, virtual hamjamiyatlar va identifikatsiya jarayonlari shaxsning o'zlikni idrok etishini va o'ziga bo'lgan ishonchini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Filtr pufakchalari va eko-kameralar fikrlashning torayishiga va dunyoqarashning cheklanganligiga olib kelishi mumkin. Reklama va manipulyatsiya usullari inson qadriyatlariga ta'sir qilib, axloqiy me'yorlarning buzilishiga sabab bo'lishi mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlar reallik va virtuallik munosabatini loyqalashtirib, ontologik masalalarni ko'taradi. Ular haqiqat va bilim manbalarining o'zgarishiga olib kelishi va inson erkinligiga ta'sir qilishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri har bir shaxs uchun individual bo'lib, ularning yoshi, ta'lim darajasi, ijtimoiy-madaniy muhiti va shaxsiy xususiyatlariga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Platon: Davlat (The Republic) - Dunyoqarashning shakllanishi va ideal davlat konsepsiyasi.
2. Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft (Critique of Pure Reason) - Bilim va tajribaning dunyoqarashga ta'siri.
3. Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra (Thus Spoke Zarathustra) - Qadriyatlar, kuch irodasi va dunyoqarash.
4. Jean-Paul Sartre: L'Être et le néant (Being and Nothingness) - Ekzistensializm va shaxsning dunyoqarashi.
5. Sherry Turkle: Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other - Texnologiya va inson munosabatlari.
6. Nicholas Carr: The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains - Internetning inson miyasiga ta'siri.
7. Eli Pariser: The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You - Algoritmilar va axborot filtratsiyasi.